

**INFORME DE RESULTADOS DE ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE YACIMIENTOS DERIVADA DE UN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE SERVICIO EN
CARCHUNA (MOTRIL, GRANADA)**

ANTONIO MALPICA CUELLO

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

SERGIO PALOMO GIJÓN

DOI: 10.5281/zenodo.3778396

GRANADA

NOVIEMBRE 2015

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El estudio y documentación gráfica de yacimientos se ha realizado en la finca de Motril n° 157, denominada «La Reala», en el pago de la Fuente del Moral de Carchuna y Dehesa, sito en el paraje Cerros del Llano de Carchuna, Cortijo del Rejón, Fuentes del Carriso y Cunillas, Colmenillas y Cuesta de Gualchos. Abarca una superficie de 9.330,15 metros cuadrados. Sus coordenadas UTM son 461497.0801 y 4064040.5121.

Fig. 1: Plano ubicación área de servicio

Fuente: Humberto Juan Rodríguez García- Ingeniero de Caminos n° colegiado 15.347

La Finca de Motril n° 157 denominada La Reala, también escrito La Rehala¹, en el término de Motril, pago de la Fuente del Moral de Carchuna y Dehesa, paraje Cerros del Llano de Carchuna, Cortijo del Rejón, Fuentes del Carriso y Cunillas, Colmenillas y Cuesta de Gualchos, con cultivos de riego, secano y monte, y una extensión de ciento setenta y siete hectáreas, noventa y cinco áreas y setenta centiáreas. Se fertiliza con varios nacimientos de agua existentes dentro de su perímetro. Tiene una casa de dos plantas con varias dependencias, con una superficie de novecientos metros cuadrados.

¹ La definición del término no deja lugar a dudas sobre la capacidad ganadera del espacio, quizás por tratarse de unas colinas en las que desde época medieval, al menos, inverna el ganado. Así, en el DRAE se señala: reala. 1. f. rehala (l rebaño de ganado lanar de diversos dueños).

Linda al norte con el camino de las Barreras y finca del Patrimonio Forestal del Estado; al este con la citada finca y otra de Don Antonio Aguado Delgado; al sur las fincas de Don Miguel Rodríguez Álvarez, Don Antonio Sánchez Rodríguez, Don Antonio Ortega Puertas y Don Miguel Castro Victoria; al oeste las fincas de Don Alejandro Prados Ecimar, Don José Rodríguez Manzano y Don Manuel Oliveros López y otros. La finca de este número sólo puede ser susceptible de división o segregación, respetando la extensión de unidad mínima de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/1995 de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

La finca pertenece a la Sociedad Limitada CAALAD con C.I.F. número B-18.033.753.

El estudio y documentación gráfica de yacimientos viene motivada porque CAALAD S.L. quiere llevar a cabo la realización de una zona de servicios al borde de la A-7. Esta estará integrada por estación de servicio, lavadero de coches, área de tiendas y restaurantes, en terrenos clasificados en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Especial Protección Arqueológico (SNU-EP-A), Suelo No Urbanizable Protección Altas Pendientes (SNU-P.AP) y Suelo No Urbanizable Especial Protección Espacios Singulares (SNU-EP.ES).

El estudio y documentación gráfica de yacimientos que se ha proyectado por encargo de CAALAD S. L., se inserta en los trabajos necesarios de protección, detección de vestigios arqueológicos y estudio y documentación gráfica de yacimientos. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza², se realiza una documentación gráfica de yacimientos y su estudio que garantice totalmente la protección y detección de los vestigios arqueológicos, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico proceder al cambio de cautela. El estudio y documentación gráfica del yacimiento atañe a una extensión de 44 hectáreas.

El hecho de que la finca nº 157, denominada La Real, se encuentre clasificada como Suelo No Urbanizable Especial Protección Arqueológico, se debe esencialmente, no tanto al espacio concreto en el que se quiere actuar, sino a una parte de la finca, especialmente la superior, dado que en las cercanías se encuentran los yacimientos de La Real y Cortijo del Cura, si bien fuera, según todos los indicios, del área específica de intervención.

Los objetivos de la presente prospección son dos:

- Detección de vestigios arqueológicos.
- Estudio y documentación gráfica de yacimientos.

² Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 134, el cual recoge el Decreto 168/2003 de 17 de junio, modificado por el decreto 379/2011, de 30 de diciembre (BOJA 19 de 30 de enero de 2012).

CONTEXTO HISTÓRICO³

El lugar objeto de nuestro estudio se encuentra dentro del complejo o manto Alpujárride que se ubica en el Sistema Penibético. El manto Alpujárride es un manto de corrimiento superpuesto al complejo Nevado-Filábride, en dirección noreste-suroeste, y presenta una gran complejidad y mezcla de materiales. Los que pertenecen a este complejo van del Paleozoico Inferior, con micaesquistos, cuarcitas y gneisses, con superposiciones de materiales del Triásico, como son las calizas y las dolomías. Sobre estos materiales afloran depósitos post-orogénicos del Cuaternario que se formaron a causa de los aportes fluviales. Dentro de este complejo se pueden distinguir tres unidades tectónicas: grupo Lújar, grupo Guadalfeo y grupo Contraviesa. Para nuestra zona de estudio nos centramos en el grupo Lújar, porque es en este donde se localiza el ámbito de estudio que vamos a llevar a cabo.

La Sierra de Lújar constituye una gran masa calcárea situada entre la vega de Motril y la Alpujarra, de la que está separada por el sinclinal formado por el río Guadalfeo. Hacia el sur la montaña llega hasta el litoral, dando lugar a un relieve muy abrupto.

Los materiales que afloran presentan una base de esquistos y filitas sobre los que se superponen grandes depósitos de calizas y dolomías⁴. Al ser un medio calizo las filtraciones de agua han llevado a la formación de grandes mantos de agua subterráneos⁵.

El relieve abrupto de la Sierra de Lújar viene condicionado por los efectos de la erosión, favorecida a su vez por la existencia de un débil manto vegetal que ha ido empobreciéndose a lo largo del tiempo, alcanzando su nivel máximo a partir de la llegada de los castellanos y ante el avance de la producción de azúcar de caña, primero, y de la minería, después, ya en el siglo XIX y en adelante. Las tierras llanas en este lugar son escasas, limitándose exclusivamente a las desembocaduras de las ramblas, ya que, salvo el Guadalfeo, que es el único que merece el nombre de río, solo hay cursos prácticamente secos y que se llenan en períodos de fuerte pluviosidad.

Entre las llanuras que destacan figuran dos que se han formado a partir de los aportes sedimentarios procedentes del interior⁶. Se trata de las de Carchuna y Castell de Ferro.

Los suelos se caracterizan por ser pobres y tener poca profundidad, excepción hecha de los espacios de aluvión, como queda dicho muy limitados. Por tanto, las condiciones para la agricultura no son las más favorables, quedando únicamente las áreas llanas.

³ El principal trabajo realizado hasta la época es el de A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 43-61 y 226-236. Nos ha servido de base fundamental para señalar la evolución de esta área.

⁴ F. Aldaya: «Sobre la posición de la Sierra de Lújar, Provincia de Granada», *Acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4 (1968), pp. 87-92.

⁵ J. Benavente Herrera: *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada, 1985.

⁶ G. Hoffman: *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, 1988. pp. 64-71.

Las primeras evidencias que se conocen de presencia humana en la costa de Granada son de época neolítica situados en ese medio físico que venimos describiendo. Para esta época se han identificado cinco yacimientos, de los cuales la mayoría se ubican en Sierra Lújar. Entre estos yacimientos destacan la Cueva del Capitán (Salobreña), entre la Sierra del Chaparral y la llanura del Guadalfeo. En 1960 fue excavado por M. Pellicer⁷ y posteriormente fue estudiado por M^a Soledad Navarrete⁸. A estos testimonios se suman los procedentes de la excavación del Peñón de Salobreña⁹. Más al este, en la falda meridional de Sierra Lújar, entre Calahonda y Castell de Ferro, concretamente en lo alto del barranco de La Rijana, existen dos yacimientos. Uno de ellos es la Cueva de Las Campanas, situado en la parte alta del barranco de La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro)¹⁰ y el otro es la Sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro)¹¹, no muy lejos de la anterior, en la zona de La Rochila.

Los yacimientos neolíticos de la costa de Granada pertenecen a la denominada «Cultura de las Cuevas». La ocupación del espacio responde a una sociedad organizada en grupos reducidos, cuya dedicación es la ganadería y el aprovechamiento de los recursos del bosque.

Uno de los yacimientos más singulares del neolítico de la costa granadina, ya en su extremo este, es el que guardaba los restos que se encontraron es la Cueva de los Murciélagos (Albuñol)¹².

Puede observarse que durante la Edad de Cobre se detecta una tendencia a intensificar la ocupación de las zonas llanas o sus rebordes. Los asentamientos aprovechan las tierras de su entorno, adaptándolas al cultivo sin olvidar otros recursos. El desarrollo del poblamiento en llanuras aluviales no impide la ocupación en montaña. Así, se encuentran yacimientos en las proximidades elevadas a la desembocadura del Guadalfeo, como es el caso del yacimiento del Cerro del Toro o del Cerro de las Provincias, y en el interior de la Sierra de Lújar, en los cuales podemos observar los abrigos rocosos del Cortijo del Carpintero (Lújar). Con respecto a las etapas precedentes, para la Edad del Bronce observamos un aumento del número de

⁷ Manuel Pellicer Catalán: «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticiero Arqueológico Hispano*, VI (1964), pp. 345-347.

⁸ M^a Soledad Navarrete Enciso: La cultura de las Cuevas con cerámica decorada en Andalucía Oriental». 2 vols., Granada, 1976, pp. 301-306 y 407. Una puesta al día en M. Pellicer Catalán: *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, 1993, pp. 33-61.

⁹ O. Arteaga, J. Navas, J. F. Ramos y A. M. Roos: *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, 1992, pp. 49-52.

¹⁰ José L. Menjibar Silva, Miguel J. Muñoz García-Ligero, Manuel J. González Ríos y Rafael Quirós Sánchez: «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoecología Humana*, III (1983), pp. 101-127.

¹¹ M^a Soledad Navarrete, J. Carrasco, S. Teruel y J. Gámiz: «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI (1986), pp. 27-64.

¹² P. López: «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII (1978), p. 50. M. Tarradell: «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología*, Zaragoza, 1964, p. 159.

yacimientos, destacando el sector occidental. Durante este período la Sierra de Lújar también fue objeto de esta ocupación. En la zona de Lújar contamos con la presencia de materiales cerámicos del Bronce Final en fortificaciones medievales como el castillo de Olías (Órgiva) y en La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro).

En época antigua se produce la aculturación de las poblaciones de la Edad del Bronce por los colonizadores fenicios, a partir de los siglos X-VIII a. C. Las primeras pruebas que se tienen de contacto entre la población local y los fenicios se hallan en Ex-Sexi, como muy bien relata el testimonio de Poseidonio, recogido por Estrabon, según el cual los fenicios, antes de la fundación de Gades, desembarcaron en la ciudad de los *Exitanos*, si bien el augurio no fue favorable a la instalación por los dioses, lo que les llevó a embarcarse de nuevo y buscar otra fundación. De esto podemos entender que la población local era hostil a la fundación. Es a mediados del siglo VII a. C. cuando se produce la colonización de *Sexi-Ex*. En esta nueva fase los centros fenicios del litoral van a favorecer la instalación de nuevos pobladores y la intensificación de la explotación agraria y aprovechamiento pesquero de la zona, destinada a la elaboración de salazones.

Para época romana se desarrolla una agricultura de cierta importancia, pero destaca especialmente la industria de salazones debido a la amplia demanda de Roma, lo que va a provocar que se formen centros productivos que están vinculados a la fábrica de *garum*, apreciándose mayor densidad de población al oeste de la margen derecha del Guadalfeo, mientras que al este de ella la densidad de población es menor, coincidiendo con una relativa escasez de tierras consideradas apropiadas para el cultivo. El primer yacimiento conocido para esta zona está en Motril, en la Avenida de Salobreña, habiendo sido referido, pero sin que contemos con ninguna publicación al respecto¹³. Por tanto, queda por analizar cuando se disponga de materiales e información suficiente. Los otros yacimientos se localizan en La Herrería, sobre la rambla de Puntalón, en la Sierra del Jarral y en El Maraute (Torrenueva).

La mayor concentración de población se produce en los núcleos urbanos de *Salambina* y *Sexi*, en el que se ordenan *villae* alrededor de los núcleos urbanos. Una menor intensidad poblacional se detecta en la franja litoral de Sierra Lújar. Entre los yacimientos que hay en este espacio está el cortijo de La Real (Motril), que domina los llanos de Carchuna y cuyo poblamiento se mantiene durante la época islámica. Se halla por encima de la finca a prospectar. Hay algunos testimonios que dan pie a pensar en la posible existencia de otro yacimiento en las cercanías de Calahonda (Motril), dado que se hallaron ánforas¹⁴.

Se puede pensar que las zonas montañosas no fueron objeto de una intensa ocupación en época romana. La población que se detecta en las cadenas montañosas se debe a la

¹³ Excavación llevada a cabo por la Delegación Provincial de Cultura a principios de los años 80.

¹⁴ J. Arias Muñoz: *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada, 1957.

explotación minera. Esta actividad es más evidente en Sierra Lújar y en algunos yacimientos cercanos al litoral como el ya mencionado de La Reala¹⁵.

Para el período islámico asistimos a una ruptura en la organización del poblamiento y de la economía. Se producen cambios en el sistema agrario con la introducción del regadío, que es clave para la agricultura. Las posibilidades de irrigación condicionan la ubicación de los asentamientos. Se introducen nuevas plantas y nuevas técnicas agrícolas para el aprovechamiento hídrico y una intensificación agrícola. Las nuevas tierras cultivadas requerían la adopción del regadío¹⁶ y, por lo tanto, este permitía aumentar la producción.

Tales transformaciones se van a notar especialmente, aunque no de forma exclusiva, en las llanuras aluviales. Se crean redes de irrigación derivadas de los cauces de los ríos y el uso de fuentes, lo que trae consigo una nueva ordenación del espacio agrario¹⁷. El sistema de regadío también se extendió a las zonas montañosas. Aquí presenta una dificultad, como es la de salvar los fuertes desniveles de los terrenos y la lejanía de fuentes de agua permanente. Este problema se soluciona con nuevas técnicas de captación de aguas sacadas de los mantos subterráneos y capas freáticas de los barrancos. Junto al regadío se encuentra todavía el cultivo de secano, con la triada mediterránea y el aprovechamiento del bosque para el ganado. Coinciden, pues, dos agroecosistemas, el propiamente mediterráneo, heredado del período anterior y el irrigado, establecido de nuevo.

Para la zona que nos interesa tenemos constatada presencia humana desde la época romana, así como su continuación durante el período árabe en el cortijo de La Reala, si bien en el área superior, por encima de la parcela que se ha de prospectar. Dedicaremos, pues, una especial atención a este asentamiento.

Este yacimiento se encuentra en la margen izquierda de la rambla del Rejón. Sus coordenadas son 36° 43' 40" norte y 3° 25' 41" oeste. Está situado en la falda meridional de la Sierra del Jaral, frente a los llanos de Carchuna. Se localiza sobre su ladera, a unos 400 metros por debajo del cortijo, aprovechando dos escalones rocosos que rompen la pendiente y dominan la rambla del Rejón y otro barranco. Puede ser considerado en un medio de montaña pese a su proximidad al mar, que está a unos dos kilómetros. Esta separación para época medieval debió de ser menor, tal como se ha manifestado en los estudios de G. Hoffman¹⁸, según los cuales la línea de costa estaría de 300 m. o 500 m. más adentro que en los últimos tiempos. Esta ubicación marca un gran desnivel que determina un relieve abarrancado, lo que unido a la escasez de vegetación ha contribuido a la erosión. Litológicamente es un terreno de materiales silíceos, en contacto con otros calizos. Ello permite la existencia de resurgencias de

¹⁵ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

¹⁶ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

¹⁷ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

¹⁸ G. Hoffman: *Holozänstratigraphie...*

agua para facilitar el poblamiento y la irrigación. A excepción del yacimiento de La Real¹⁹, el poblamiento para época altomedieval se encuentra en las cercanías de los llanos de Carchuna, en el cortijo del Cura. Algunas informaciones hacen suponer la existencia de restos de época romana en Calahonda. La información que nos aporta la documentación cristiana no revela la existencia de poblamiento en la zona próxima al cortijo de La Real²⁰, pero sí se puede sacar algo en claro de la relación de bienes habices de Motril y es que probablemente era objeto de un cultivo irrigado.

En el yacimiento se han de distinguir dos zonas. Una primera en torno al escalón calizo más elevado, que es la que tiene más extensión. Forma una especie de plataforma apenas distinguible desde la ladera, aunque no así por sus lados este y sureste, que limitan con el barranco.

La segunda zona es la ordenada en torno al segundo saliente calizo. Se encuentra a unos 20 m. por debajo del primer saliente, sobre la rambla del Rejón. Es un peñón rocoso de apenas 10 m. de longitud. El enclave entre las dos zonas está ocupado por el camino, el cual corta restos de muros que se pueden observar en el rebaje realizado para hacer el mismo.

Los límites del yacimiento están bien precisados. Los restos aparecen en la zona de calizas, mientras que los materiales cerámicos se encuentran en la zona de esquistos. Las construcciones que se conservan en total son tres muros de piedra seca. El primero mide 1,5 m. de altura y se ubica en la primera zona por encima del peñón rocoso; los otros dos muros asoman en la parte del camino que separa los dos escalones, siendo la distancia que separa estas estructuras de 3 m., por lo que es posible que pertenezcan a una misma edificación. También junto a estas estructuras hay que mencionar la presencia de restos de tejas que afloran en superficie.

Gracias a la cerámica encontrada se han podido determinar tres momentos de ocupación del yacimiento. En el primero hay materiales cerámicos fragmentados. Están realizados a mano y pertenecen a la época prehistórica y, más concretamente, a la Edad del Bronce. Es el material más difícilmente identificable porque se encuentra muy rodado y en estado amorfo. El material de la Edad del Bronce procede del peñón inferior y sus alrededores. El segundo momento de ocupación es la época romana, en la que han aparecido fragmentos de cerámica común y de *terra sigillata*. Son fragmentos muy pequeños, por lo que es muy difícil ajustar su datación, pero es posible establecer un arco cronológico en torno a los siglos II d.C.-IV d.C. Se detectan en la parte superior. El último momento de ocupación data de la época medieval y constituye el grupo más numeroso y de más valor. La datación para la ocupación de este hábitat en época medieval viene determinada por la cerámica encontrada, aportando una cronología desde el siglo X al siglo XII. Se trata de un asentamiento permanente que se ubica en las zonas calizas, para dejar libre de rocas metamórficas un terreno cultivable y que podía ser objeto de explotación agraria. El lugar de la elección del yacimiento viene

¹⁹ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

²⁰ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

determinado por la zona de contacto entre los esquistos y las calizas, que suponen la presencia de resurgencias de agua y el aprovechamiento a su vez de las ramblas. Además de la práctica agrícola hay que señalar que existe relación de este yacimiento con las explotaciones de otros recursos. Uno de ellos es el aprovechamiento de los pastos, lo que determina la importancia de la ganadería²¹. Otro recurso a explotar sería la posible riqueza minera de los alrededores, pues se han identificado vetas de minerales, en algunos casos de cobre.

Próximo al yacimiento de La Reala se encuentra el yacimiento del cortijo del Cura²² en la margen izquierda de la rambla del Rejón, cuyas coordenadas son 36° 43' 30'' norte y 3° 26' oeste. Esta zona está abierta a la llanura aluvial de Carchuna. Litológicamente forma parte de la misma unidad que La Reala, en donde predominan los materiales silíceos. Al estar un poco más alejado de las zonas carbonatadas implica que tiene menores accesos a los acuíferos formados por las calizas. El déficit de los acuíferos se subsana, en parte, mediante la utilización hídrica de las ramblas. Los materiales que se encontraron en este yacimiento son escasos y aparecieron sobre una elevación interpuesta entre la rambla del Rejón y un barranco que se le une por la derecha. Los límites son muy escarpados. No se aprecian restos constructivos, debido a que se encuentra en la zona inferior de una vertiente montañosa y se trata de un medio silíceo. La erosión que ha sufrido por los efectos de las riadas ha podido ser decisiva en la desaparición de las posibles estructuras y también en el exiguo número de fragmentos cerámicos encontrados. Queda dicho anteriormente que la cerámica encontrada es escasa. En realidad sólo se pudieron identificar tres fragmentos realizados a mano o torneta, lo que supondría, todo lo dicho, que quizás no haya que considerarlo propiamente un asentamiento humano, sino que los restos hallados estuvieran en posición secundaria. En todo caso, este sitio se dedicaba a la agricultura hasta fechas muy recientes. Habría que añadir asimismo la presencia de ganadería²³, como pasa con La Reala. Por todo ello casi se podría pensar que estamos ante un conjunto territorial cuyo centro es esta última, con capacidad de esparcirse por el área, sobre todo si tenemos en cuenta la pendiente existente. Así pues, el interés está en precisar la evolución de este espacio ocupado en diferentes épocas, marcando la organización territorial.

Para época moderna podemos llegar a afirmar, con la información que nos aporta la documentación cristiana, que no cabe hablar de la existencia de poblamiento en la zona próxima al cortijo de La Reala, si bien en fechas más recientes no cabe duda de su ocupación y explotación. Eso no quiere decir que se tratase de un núcleo habitado de

²¹ A. Malpica Cuello: «Paisajes rurales y medio natural en la costa granadina: Sierra Lújar en los primeros tiempos moriscos», *IV Simposio Internacional de Mudejarismo*, Teruel (1993), pp. 646 y ss. Además del topónimo de este lugar la Reala (= la rehala), de clara relación con la ganadería trashumante, hay que apuntar como la cañada del Conjuero, que como vimos llegaba hasta la zona montañosa próxima a El Maraute, pasa cerca del Cortijo de la Reala, en concreto por la margen contraria de la rambla del Rejón.

²² A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 236-238.

²³ A. Malpica Cuello: «Paisajes rurales y medio natural en la costa granadina: Sierra Lújar en los primeros tiempos moriscos», *IV Simposio Internacional de Mudejarismo*, Teruel (1993), pp. 646 y ss.

forma permanente a lo largo de la historia, aunque cabe señalar que, dada la existencia de agua, se podría pensar en una agricultura sostenida, que se ha ido intensificando con las mejoras de las técnicas de irrigación y la adaptación de cultivos. Por lo demás, se puede sacar algo en claro en fechas posteriores a la conquista. Así, por la relación de bienes habices de Motril, es posible pensar que probablemente era objeto de un cultivo irrigado. Es una modalidad puesta en práctica con la ocupación castellana. La población se concentró y las tierras siguieron siendo cultivadas, pero atendiendo a especies que no necesitaban un cuidado diario, por lo que los desplazamientos a los campos desde las poblaciones, claro está que controlados, permitían el mantenimiento de su productividad. Eso explica que ya para época moderna el yacimiento de La Reala estuviera abandonado, si bien las tierras se continuaban explotando ante la creciente demanda de determinados productos.

A partir de la conquista cristiana es cuando se produce la mejora de la defensa de la Costa de Granada²⁴, ampliándose dichas defensas a partir del siglo XVIII con una política de mejora y construcción de nuevas fortalezas que buscaba la seguridad de las poblaciones y la práctica constante de una agricultura y de una ganadería. Es precisamente en este contexto cuando se produce la construcción de la fortaleza de Carchuna²⁵, para evitar y defenderse de los ataques piratas por orden de Carlos III, en atención a su política de saneamiento en todos los sentidos del litoral, la cual debía, asimismo, asegurar la navegación y la comunicación por mar y por tierra. Gracias a la construcción de la fortaleza, los terrenos cultivados del interior, saqueados y secuestrados sus dueños para llevarlos como prisioneros al norte de África, reciben seguridad permanente frente a los ataques piratas a la costa. Así se va gestando al amparo de la fortaleza el surgimiento de un núcleo urbano.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

El acceso al lugar del estudio y de la documentación gráfica se realiza por la salida de la A-7 en dirección a Carchuna (Motril, Granada). Tiene una gran visibilidad del terreno que lo rodea y fácil acceso a través de la A-7.

Se procede a un estudio y documentación gráfica de la zona de estudio, para ello se ha efectuado un recorrido a pie observando, fotografiando y tomando datos GPS (Global

²⁴ AA. VV.: *Historia de la defensa de Motril (siglos XVI-XVIII)*. Motril, 1984. AA. VV.: *Historia de Motril y la costa de Granada*. Diputación. Granada, 2009. José L. Barea Ferrer: «La defensa de la Costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII», *Anuario de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Granada*, nº 2-3. Universidad. Granada, 1984-1985, pp. 27-40. A. Gámir Sandoval: *Organización y defensa de la costa del Reino de Granada desde su Reconquista hasta finales del siglo XVI. Edición facsímil*. Universidad. Granada, 1998.

²⁵ AA. VV.: *Torres, baterías y castillos en la costa granadina (el partido militar de Motril y la defensa de la costa)*. Ayuntamiento de Motril, Centro de Profesores «Costa Motril» y gabinete pedagógico de Bellas Artes de Granada. Motril, 1997. AA. VV.: *Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada (siglos VIII-XVIII)*. Diputación de Granada, 1999. José A. Huete Gallardo, José J. Gómez Jiménez, Juan M. Ríos Jiménez y Ana Palanco Noguero: *La fortaleza de Carchuna. De batería artillera a centro de capacitación en energías renovables*, Diputación de Granada, 2011.

Position Systems por sus siglas en inglés, Sistema de Posicionamiento Global) para elaborar un GIS (Geographic Information Systems por sus siglas en inglés, Sistema de Información Geográfica). En el presente caso, teniendo en cuenta que el terreno está abancalado y es objeto de cultivo arbóreo, se ha optado por dividir el conjunto a prospectar de acuerdo con las terrazas ya delimitadas. Se ha procedido a dividir el terreno en zonas que se ha enumerado desde la zona I hasta la zona VII, dentro de cada zona a su vez se ha procedido a una subdivisión más pequeña, denominada área. Estas áreas están atendiendo al sistema de abancalamiento que existen en la zona de estudio, dado que estamos en unos terrenos que están aprovechados para uso agrícola. Se puede observar en la planimetría adjunta y las fotografías la existencia de tales bancales, los cuales van a ser utilizados como áreas para proceder a su prospección.

Fig. 2: Zonas

Fuente propia

ZONA I: Es la zona en donde se va a ubicar una zona de servicios y tiene una extensión de 9.330,15 metros cuadrados o 3,25 hectáreas. Dicha zona se ha subdividido en áreas para facilitar la labor de estudio y documentación. Las áreas son 9 y se numeran de norte a sur y de este a oeste coincidiendo con los bancales: de norte a sur se encuentran los bancales del 1 al 5 y del este al oeste los bancales del 6 al 9. Es en la parata 9 la que ha resultado ser la más prolífica, dado que se ha documentado en ella posibles muros de límite entre paratas o lindes entre los distintos terrenos, además es en esta parata donde se han encontrado restos de cerámica de las que se han tomado el punto GPS de donde se hallaban. Los materiales cerámicos se hallan muy rodados por lo que han podido venir de la parte superior de los terrenos o por otra parte ha podido ser levantada del suelo por los usos de la maquinaria durante las labores de recogida de los aguacates.

Fig. 3: Zona I- Ubicación Gasolinera

Fuente propia

Fig. 4: Zona I sectorización

Fuente propia

ZONA II: Se sitúa encima de la zona I y abarca una extensión de 8 hectáreas. Al igual que la zona I esta también se ha dividido en áreas. Las áreas están numeradas de la 1 a la 25 y no se han documentado piezas cerámicas en esta zona, salvo una estructura en la parata 20.

Fig. 5: Zona II

Fuente propia

ZONA III: Esta zona está situada al este de la zona I y II y abarca una extensión de 11,12 hectáreas, en ella se ubica una alberca redonda de época contemporánea y una caseta, muy probablemente para guardar utensilios de agricultura. Aparte de eso no se ha documentado ningún resto significativo. Esta zona al ver como estaba conformada no se ha decidido dividir en áreas.

ZONA IV: Esta zona está situada al este de la zona I y II y está colindando con la zona III, abarca una extensión de 25 hectáreas, en ella se ubica una alberca redonda de época contemporánea y una caseta, muy probablemente para guardar utensilios de agricultura. A parte de eso no se ha documentado ningún resto significativo. Al igual que en la zona anterior, esta tampoco se ha decidido dividir en áreas dado que la mayor parte es la propia ladera.

Fig. 6: Zona III y IV

Fuente propia

ZONA V: Se ubica por debajo de la zona VI y tiene una extensión de 6,8 hectáreas. Tiene una fuerte pendiente por la parte oeste y este mientras que por la parte sur está dividido en paratas. De ahí que se haya decidido dividir la zona en áreas que van desde la 2 a la 13. se ha documentado en esta zona un posible pozo con gran profundidad algo colmatado, canalizaciones de agua realizadas en cemento u hormigón por lo que se

estaría hablando de canalizaciones de época contemporánea, de los años 30 del siglo XX. Además se ha encontrado un muro en el área 6 muy posiblemente se trate de un muro de contención de paratas. No se han documentado restos cerámicos en esta zona. Dentro de esta zona las áreas 2 y parte del área 12 se corresponde con el yacimiento.

ZONA VI: Abarca casi todo el yacimiento arqueológico de la Reala con una extensión de 5,4 hectáreas. Se ha dividido en áreas para facilitar su estudio. Dichas áreas van del 1 al 11, es en esta zona donde aparece gran cantidad de cerámica (medieval), dicha concentración de cerámica muy probablemente viene propiciada por la construcción de la alberca que hay en las cercanías, pero esto no exime de que en esta zona también hubiera restos de materiales. Aparecen también en esta zona una alberca contemporánea con caseta para utensilios de riego y un cortijo abandonado que esta casi derruido por efecto del tiempo. La construcción de la alberca, la caseta y el cortijo han podido afectar al yacimiento, pero lo que más ha afectado al yacimiento es la realización de los caminos que se han llevado parte del yacimiento. Hay parte del yacimiento que abarca un poco de la zona V (área 2 y parte del área 12) y otra parte del yacimiento que abarca la zona VII (áreas de la 10 a la 17). El yacimiento, como dice Antonio Gómez Becerra²⁶, está dividido en dos niveles uno superior que se corresponde con las áreas en donde está ubicada la alberca y otro nivel que se corresponde con el farallón rocoso ubicado por debajo de la alberca.

Fig. 7: Zonas V y VI

Fuente propia

²⁶ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 236-238.

Fig. 8: Yacimiento con una extensión de 8 ha.

Fuente propia

ZONA VII: Esta zona se ubica justo encima del yacimiento arqueológico y algunas áreas de esta zona se corresponden con el yacimiento. Las áreas que se corresponde con el yacimiento son las que van de la 10 a la 17. La zona tiene una extensión de 6,7 hectáreas y se procedió a su división en áreas que están numeradas de la 1 a la 23. Han aparecido materiales cerámicos en las distintas áreas de estudio, se puede afirmar que están mezclados materiales medievales con materiales modernos y contemporáneos. Principalmente los materiales medievales y modernos aparecen en las áreas de la 10 a la 17, mientras que los materiales más modernos suelen aparecer en las áreas de la 1 a la 9 muy probablemente motivada por la construcción del cortijo y de la piscina que hay en la zona y desechados dichos materiales ladera abajo, nos encontramos también con materiales de construcción que avalan nuestra hipótesis.

Fig. 9: Zona VII

Fuente propia

Durante las labores de estudio y documentación se llevan a cabo la visualización del terreno. Al mismo tiempo se elabora un dossier fotográfico del terreno y las posibles estructuras que han surgido y conforme se realizan estos trabajos se toman datos por GPS de las paratas tanto al principio y al final de cada parata con otro punto en el centro

de la misma, se toman también los datos GPS de la posición de la cerámica aparecida en el transcurso de los trabajos. A parte de tomar los puntos GPS, también se procede a diseñar la dirección que se ha tomado para llevar a cabo el estudio y la documentación gráfica gracias también al GPS haciendo un GIS (Geographic Information Systems por sus siglas en inglés, Sistema de Información Geográfica).

La visibilidad que se ha tenido durante las labores de prospección ha sido muy dificultosa en las partes donde se ubica el cultivo del aguacate debido a la masa arbórea, los cuales en algunas ocasiones están muy juntos dificultando el acceso a través de ellos y por otro lado a la gran cantidad de hojarasca que se encuentra en el suelo a los pies de los aguacates, para favorecer el compostaje para los árboles. La visibilidad que nos encontramos en otras partes del objeto de estudio ha sido muy buena la visibilidad dado que nos encontrábamos en terrenos más proclives a otro tipo de cultivo como son los olivos, a excepción de los límites de estas en las que nos encontramos masas arbustivas de lentisco, retama, ulaga, tomillo, washingtonas o wachintonas. Por estos motivos, el estudio y documentación gráfica ha tenido una visibilidad media, esto se debe a que gran parte de las paratas tienen poca visibilidad y otras paratas tienen una gran visibilidad.

Fig. 10: Plano general con la concentración de restos

Fuente propia

CONCLUSIONES

Tras realizar el estudio y documentación de yacimientos en nuestra zona de estudio podemos llegar a afirmar que nos encontramos ante un yacimiento arqueológico denominado la Reala, también se concluye aunque fuera de nuestro objeto de estudio otro yacimiento en las inmediaciones de la Reala situado más al norte y que se denomina Cortijo del Cura. Se ha llegado a esta conclusión por la gran cantidad de cerámica aparecida en la zona VI, que hemos identificado como el yacimiento arqueológico de la Reala²⁷ que está documentado en tres fases: Edad del Bronce, época romana (siglos II-IV d. C.) y época medieval (siglos X-XII d.C.). se puede ver cómo los caminos han destrozado parte del yacimiento dividiendo más aún los dos niveles en los que se encuentra el yacimiento.

Suelen aparecer en casi todas las zonas muros de contención de paratas utilizadas para labores agrícolas.

El aparato gráfico que presentamos recoge los distintos niveles de concentración de material cerámico, que es la principal huella que ha llegado hasta nosotros. Se observa, pues, un núcleo de concentración, el de la Reala (Zona VI), que demuestra claramente que es un área ocupada por habitación humana, con la presencia de dos muros de piedra seca, cortados por el camino. Destacaremos que en esa Zona VI se identifica un punto especialmente interesante, que es donde se levantó el depósito de agua para riego. Las obras allí emprendidas han significado una remoción de tierras, por lo que hay abundantes restos cerámicos, especialmente de época medieval. La intensidad de ocupación en esa parte es significativa por la remoción que ha sufrido el suelo allí existente.

La importancia de esa área ha significado, teniendo en cuenta el movimiento de tierras por las infraestructuras creadas (abancalamiento, caminería, labores agrícolas, etc.), una dispersión de la cerámica. Así, conforme descendemos los fragmentos que aparecen se van enrareciendo. Hay, pues, un núcleo de concentración cerámica, que muestra el centro de la ocupación en la Zona VI. Luego, podemos ver una dispersión sobre todo hacia abajo. Sin embargo, en la Zona VII, hay una cierta concentración motivada por la construcción del cortijo, por lo que se visualizan fragmentos medievales, pero sobre todo modernos y más aún contemporáneos.

Tenemos, pues, un núcleo que es el del yacimiento propiamente dicho (Zona VI y, en alguna medida, la Zona VII), con una dispersión de cerámica en posición secundaria, que habría que preservar como mecanismo de protección del conjunto del yacimiento.

El resto de zonas bajas puede ser alterado, siempre y cuando se tomen las medidas de vigilancia oportunas y que se estipulan en estos casos.

Así pues, dada la cercanía del yacimiento arqueológico de la Reala con respecto al espacio en donde se quiere intervenir, se recomienda que para la futura edificación del

²⁷ A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 236-238.

área de servicio durante las labores necesarias se proceda a realizar un seguimiento de los trabajos, para dotar a esta zona de una protección adecuada a causa de la cercanía de un yacimiento arqueológico. Esta medida de control es, pues, altamente recomendable.